

FARZONA XO'JANDIY SHE'RLARIDA ETNIK MUHITNING BADIY TALQINI

M.Mirzoyev, FarDU o'qituvchisi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Farzona Xo'jandiy she'riyatida milliy landshaft - etnik muhit xususiyatlarini badiiy tasvirlash va orifona fikrlarni ifoda vositasi sifatida mahorat bilan foydalanilganligi tadqiq etiladi.*

Kalit so'z va iboralar: *Farzona, landshaft, etnik muhit, og'zaki adabiyot, xalq madaniyat, qadriyatlar, geotsenoz, siotsinez...*

O'zbek va tojik xalqlarining tarixi, milliy qadriyatlari, turmush tarzi, ijtimoiy va tabiiy muhiti, urf-odatlarini, umuman, og'zaki adabiyoti, xalq madaniyati bilan tanishish ularning haqiqatan ham, ikki tilda so'zlashuvchi bir xalq ekanligini isbotlaydi. Ular o'rtasidagi yagona folklor va adabiyotni yaratilishida mushtarak ijtimoiy va etnik muhit ham muhim zamin yaratgan. Mashhur tarixchi va etnograf olim Lev Gumilyov turli etnik guruhlar shakllanishida tabiiy muhit va "Vatan" geotsenoz va siotsinez"i ta'sirini o'rganib, shunday xulosaga keladiki, Landshaft – odamlar yashaydigan muhit tabiati etnik guruhlar xususiyatlarining shakllanishiga, albatta, ta'sir yetkazadi¹. Demak, xalq madaniyati va milliy adabiyot shakllanishida etnik muhitning o'rnini hisobga olish kerak bo'ladi. Zero har bir ijodkor, jumladan, Farzona Xo'jandiy aniq geografik bir muhitda ijod qiladi va uning ijod namunalari milliy geografik xususiyatlar aks etishi tabiiydir.

Jahon adabiyotida, jumladan, fors-tojik adabiyotida tabiatdan ta'sirlanmagan, uni badiiy tasvirlamagan biror ijodkor yo'q. Adabiyotshunoslarning fikriga ko'ra, "...fors-tojik adabiyotida, xususan, tasavvuf adabiyoti vakillari ijodida o'simliklar, gulu giyohlarni shoirona tasvirlash orqali irfoniy ma'nolarni ramziy ifodalashga urinilgan va bu borada Mavlono Jaloliddin Rumi ijodi yorqin misol bo'la oladi"².

Farzona she'riyatida milliy landshaft xususiyatlarini badiiy tasvirlash va orifona fikrlarni ifoda vositasi sifatida mahorat bilan foydalanish holati ko'plab uchraydi. Aytish mumkinki, shoira Mavlono Rumiyning bu boradagi ijod maktabidan unumli ta'sirlangan. Farzona bugungi tojik shoirlaridan orifona tasvirlash an'anasini ijodiy va muvaffaqiyatli davom ettirayotganligi bilan farqlanadi. U ko'p holatlarda, shunday bir manzarani tasvirlaydiki, biz ham uni oldinlari ko'rganmiz, yoki bir fikrni ifodalaydiki, oldin eshitgan, yo shunday gapni aytadiki, biz ham uni qachondir aytganmiz. Biroq biz u kabi go'zal, hissiyotli va ta'sirli

¹ Гумилёв. Л. Этнослава табиий мухит. <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/>

² Мусозода Х. Таҷассуми рамзҳои ирфонии гулу гиёҳ дар ғазалиёти Мавлоно. <https://cyberleninka.ru/article/n/>

ayta olmaymiz. Masalan, “*Оре, ҳанӯз зистанам бояд*” (Ha, hali yashashim kerak) she’rida muallif “*qo’shnining tomidagi kabutarlar (кафтарони боми ҳамсоя), “go’zal juvonning tandirdan holvali patirlarni uzishi (аз танӯр фатирҳои хулбӯӣ кандани дӯшизаи зебо), “go’dakning temir panjara ortidan gul o’g’irlashi (аз марзи симхорбаста гул дуздидани кӯдак)*” kabi tasvirlarni osoishtalik (kabutarlar), go’zallik (juvon timsolida), ro’zg’or barakasi (holvali patirlar) va yashashda davom etish mas’uliyati (go’dak) ramzi sifatida qo’llab, oddiy manzaralarni shoirona ifodalash orqali umidi va hafsalasi o’lgan o’quvchida yashash zavqini uyg’otadi:

Оре зистан мебояд!

Ман ба кафтарони боми ҳамсоя менигарам

Ва ба он дӯшизаи зебо,

Ки аз танӯри лахчафурӯз

Фатирҳои хулбӯӣ меканад.

*Ва ба он кӯдаке, ки аз марзи симхорбаста гул медуздад.*³

(Mazmuni: To’g’ri, yashash kerak! Men qo’shnining tomidagi kabutarlarga qarayman va olovli tandirdan holvali patirlarni uzayotgan go’zal juvonga va temir panjara ortidan gul o’g’irlayotgan bolaga (qarayman)).

Xalqimiz madaniyati va qadriyatlarining asosini tashkil qiluvchi islomiy hikmatga ko’ra, dunyoning barcha mavjudoti Yaratganga o’z ovozi va tilida sig’inadi va uning ne’matlariga shukr bajo keltiradi. Quyidagi baytda shoirning fikri mana shu islomiy hikmatdan kelib chiqqan holda ifodalanadi:

Гаҳе, ки об кушояд падар ба марзи хушк,

Ҳамора нӯшқунон қатраҳои нӯшинро

Замини ташнаи ҳавлӣ нидо барорад: “Шукр”.

*Ниҳоли навраси олу садо барорад: “Шукр”.*⁴

(Mazmuni: Gohida otam quruq yerlarga suv ochadi, hovlining chanqoq yeridan nido chiqadi: “Shukr”. Olxo’rining yangi niholidan sado chiqadi: “Shukr”).

Shoir she’rlarining lirik qahramoni tabiat bilan uzluksiz bog’liq, shunga ko’ra, Farzona badiiy taxayyuli ko’zgisida insonlar kabi (ba’zan insonlardan yaxshiroq) gulu giyoh va daraxtlar bir-biri bilan sirdosh va darddoshdir, shukr va rahmat aytadilar, qayg’uni anglaydilar va aza tutadilar:

Падарам рафт.

Боғи азогирифта, ки анбӯҳи аноронаш

³ Фарзона. Ҳама гул, ҳама тарона. – Хучанд: Хуросон-медиа, 2014. Ҷилди 1. – С. 243.

⁴ Ko’rsatilgan manba, – b.62.

Дар такаи душоха – асо ба даст

*Сархам ситодаанд.*⁵

(Mazmuni: Otam ketdi. Aza tutgan bog'da tirgakka suyangan anorlar, hassaga tayangan kabi boshlarini egib turardilar).

“*Дехаи ту (Sening qishlog'ing)*” she'rida muallif “ketmonning ovozi”, “yashil adir va bog'lar”, “bolalarning issiq ovozi” kabi geografik tojikona milliy xususiyatga ega tasvir vositalaridan foydalanib, go'zal manzarani ifodalaydi, shuningdek, inson va tabiat orasidagi nozik bog'liqlikni ko'rsatib, ta'kidlaydi:

Мерасад якзарби овози каланд,

Аз адиру боғҳои сабзчон.

Боз бо овози гарми бачаҳо,

*Васл мегардад навои мурғакон....*⁶

(Mazmuni: Ketmonning ovozi adir va yashil bog'lardan birday kelib turadi. Yana bolalarning qaynoq ovozi qushchalarning sadolariga qo'shilib ketadi).

Xalqimizning falsafiy tafakkurida dunyo mavjudotlari, jumladan, inson shaklining o'zgarishiga ishonch azaldan mavjuddir. Bu ishonch Xayyomning ruboiylarida ham bir necha marotaba ta'kidlangan:

Ҳар чо, ки қадам ниҳӯ ту бар рӯи замин,

*Он мардумаки чашми нигоре будаст.*⁷

(Mazmuni: Yerning qaysi joyiga qadam qo'ysang, u bir nigorning ko'z qorachig'i ekan).

Farzona ham mana shu xalqona ishonchga tayangan holda falsafiy va irfoniylar hikmatlarga to'la she'rlar ijod qilgan. Masalan, “*Paykarai sabz (Yashil haykal)*” she'rida ertaning bolasiga murojaat qilib, shunday deydi:

Тифли Фардо!

Рӯзгоре пеши чашмат нахли бодоме хиромад

Ғарқи гул андар баҳоре.

Дар сари хоки мазоре.

Ҳеч медонӣ, ки дӯш ин нахли танҳо

Духтаре буд ишқбози ҳусни дунё....

(Mazmuni: Ertaning bolasi! Qachonlardir ko'z o'ngingda bir qabr ustidagi bodom daraxti gulga burkanib, sollansa, bila olarmikansan, bu yolg'iz daraxt o'tmishda dunyo husniga oshiq bir qiz edi...)

Keyin bodom daraxtiga qarata aytadi:

Оҳ, эй бодоми симандоми танҳо

⁵ Ko'rsatilgan manba, – b.411.

⁶ Фарзона. Ҳама гул, ҳама тарона. – Хучанд: Хуросон-медиа, 2014. Ҷилди 1. – С..58.

⁷ Хайём У. Рубоӣёт. – Хучанд: Ношир, 2020. – С. 70.

Ҳайкали сарсабзи ман дар боғи фардо...

Нахли бодом!

Эй мане, ки мешавӣ фардо таваллуд!

(Mazmuni: Oh, ey yolg'iz bodom, ey mening yashil haykalim, ertangi bog'da... Bodom daraxti! Ey ertaga tug'iladigan men!)

Ushbu bir necha tahlil qilingan namuna baytlardan ma'lum bo'ladiki, Farzona she'rlaridagi "men" tabiatning ajralmas bir qismi sifatida tasvirlanadi. Shoir she'rlarida etnik muhitning aks ettirilishi, ko'p hollarda, badiiy tasvir vositasi, tashxis, tashbeh, istiora kabi betakror lafziy va ma'naviy san'atlar yaratish, sufiyona fikrlar va borliq falsafasini badiiy ifodalash maqsadida qo'llangan.

Adabiyotlar:

1. Гумилёв. Л. Этнослар ва табиий муҳит. <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/>

2. Мусозода Ҳ.Таҷассуми рамзҳои ирфонии гулу гиёҳ дар ғазалиёти Мавлоно. <https://cyberleninka.ru/article/n/>

3. Хайём У. Рубоӣёт. – Хучанд: Ношир, 2020. – С.

4. Фарзона. Ҳама гул, ҳама тарона. – Хучанд: Хуросон-медиа, 2014.

5. Мирзоев М. Падидаҳои фарҳанги моддӣ ва маънавӣ дар ашъори Фарзонаи Хучандӣ. Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2023. – № 3. 240-245 б.

6. Мирзоев М. Арзиши бадаеӣ ва аҳамияти ғоявии инъикоси боварҳои мардумӣ дар ашъори Фарзонаи Хучандӣ. Innovative Development in Educational Activities ISSN: 2181-3523 VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2023. 71-76 б.